

BIOLOGICAL SCIENCES

THE POLLINATION BIOLOGY OF FLOWERING PLANTS AND ITS ECOLOGICAL SIGNIFICANCE

Gulnaz Ualikhankyzy,
Alikhan Bokeikhan University, Semey city
 3rd year student,
 Major in Chemistry Teacher Training
Scientific Supervisor: Zh.T. Bukabaeva
Senior Lecturer, PhD,
Department of Applied Biology,
Alikhan Bokeikhan University, Semey city

ГҮЛДІ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ТОЗАҢДАНУ БИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ

Уәлиханқызы Гүлназ
Семей қаласы, Alikhan Bokeikhan University
 3 курс,
 «Химия мұғалімдерін даярлау» мамандығы
 Ғылыми жетекші: **Букабаева Ж.Т.**
Қолданбалы биология кафедрасының аға оқытушысы, PhD,
Alikhan Bokeikhan University, Семей қаласы

Abstract

This paper examines the pollination biology of flowering plants and its ecological significance. Pollination is described as the main biological process ensuring plant reproduction, and its role in maintaining ecosystem stability and agricultural productivity is analyzed. The impact of climate change and anthropogenic factors on pollinators is discussed, and conservation measures are proposed.

Аннотация

Бұл жұмыста гүлді өсімдіктердің тозаңдану биологиясы және оның экологиялық маңызы қарастырылған. Тоzaңдану өсімдіктердің көбеюін қамтамасыз ететін негізгі биологиялық процесс ретінде сипатталып, оның экожүйе тұрақтылығындағы және ауыл шаруашылығындағы рөлі талданды. Сондай-ақ климаттың өзгерісі мен антропогендік факторлардың тозаңдандырушы бунақденелілерге әсері көрсетіліп, оларды сақтау шаралары ұсынылды.

Keywords: pollination, flowering plants, insects, ecosystem, biodiversity.

Түйінді сөздер: тозаңдану, гүлді өсімдіктер, бунақденелілер, экожүйе, биоалуантүрлілік.

Кіріспе

Биоалуантүрлілік – тіршіліктің экологиялық тұрақтылығының негізі. Табиғаттағы организмдердің өзара әрекеттесуі арқылы экожүйелердің тұрақтылығы мен өнімділігі қамтамасыз етіледі. Солардың ішінде гүлді өсімдіктер мен тозаңдандырушы бунақденелілер арасындағы өзара байланыс ерекше маңызға ие. Бұл байланыс эволюциялық тұрғыдан қалыптасқан және екі жаққа да пайдалы – өсімдіктер көбеюі үшін тозаңдануға мұқтаж болса, бунақденелілер қорек ретінде нектар мен тозаңды пайдаланады [1, 2]. Тоzaңдандыру үдерісі экожүйелердің тұрақты қызметін сақтап қана қоймай, ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыруда шешуші рөл атқарады [3].

Тоzaңдану биологиясының мәні

Тоzaңдану – гүлдің аталық бөлігінен аналық бөлігіне тозаңның түсуі арқылы жүзеге асатын көбеюдің негізгі биологиялық механизмі. Табиғатта тоzaңданудың екі негізгі түрі бар:

өздігінен және айқас тоzaңдану. Айқас тоzaңдану көбіне жәндіктердің (энтомофилия), желдің (анемофилия) немесе судың (гидрофилия) әсерінен жүреді. Энтомофильді өсімдіктердің гүлдері ашық түсті, хош иісті және нектарға бай болады. Мұндай гүлдер бунақденелілерді тартып, олардың көмегімен тозаң бір гүлден екіншісіне тасымалданады [4].

Гүл мен тоzaңдандырушы арасындағы өзара байланыс миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан күрделі эволюциялық бейімделу нәтижесі болып табылады. Мысалы, бал аралары мен көбелектердің ауыз аппараты гүл құрылымына бейімделген. Бұл табиғаттағы нәзік симбиоз экожүйенің теңгерімін сақтауда маңызды қызмет атқарады [5].

Тоzaңданудың экологиялық және ауыл шаруашылық маңызы

Тоzaңдандырушы бунақденелілер экожүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз етуде ерекше рөл атқарады. Олар өсімдіктердің көбеюін қамтамасыз етіп қана қоймай, биоалуантүрлілікті

сақтауға ықпал етеді. Бунақденелілердің белсенділігі болмаса, көптеген өсімдіктердің ұрықтану үдерісі бұзылып, түрлердің жойылу қаупі

артады. Бұл өз кезегінде экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына және азық-түлік қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін [2, 3].

Диаграмма 1.

Кесте 1.

Гүл түрлеріне келу жиілігі

Гүлді өсімдіктер	Бал арасы	Жабайы ара	Көбелек
Күнбағыс	40	20	5
Беде	25	30	10
Жоңышқа	30	35	15
Бақбақ	15	10	25

Кестеден көріп отырғандай, бал аралары көбіне күнбағыс пен бедеге келеді, себебі бұл өсімдіктердің гүлдері ірі және нектарға бай. Ал жабайы аралар мен көбелектер ұсақ гүлдерді таңдайды, бұл олардың морфологиялық бейімделуімен түсіндіріледі [6].

Климаттың өзгерісі мен антропогендік факторлардың әсері

Климаттың жаһандық өзгерісі тозаңдандырушы бунақденелілердің белсенділігіне тікелей әсер етеді. Температураның көтерілуі, ылғалдылықтың төмендеуі және ауа ластануы олардың тіршілігін қиындатады. Мысалы, 25°C шамасында бунақденелілердің белсенділігі ең жоғары деңгейге жетсе, 35°C жоғарылаған кезде айтарлықтай төмендейді [6, 7].

Пестицидтердің шамадан тыс қолданылуы, урбанизация және моноегіншілік те жәндіктердің табиғи мекендеу ортасын жойып, олардың санын азайтады. Бұл экожүйелердің тұрақтылығына қауіп төндіреді [7].

Тозаңдандырушы түрлерді сақтау стратегиялары

Тозаңдандырушы бунақденелілерді қорғау – экологиялық және экономикалық маңызы бар маңызды міндет. Оларды сақтау үшін келесі шаралар жүзеге асырылуы қажет:

- Пестицидтерді шектеу және экологиялық таза баламаларды қолдану;
- Табиғи гүл алқаптарын және орман белдеулерін сақтау;
- Жергілікті ара шаруашылығын қолдау;
- Экологиялық білім беру және насихат жұмыстарын күшейту;
- «Pollinator-friendly» агротехнологияларын енгізу;

Қорытынды

Гүлді өсімдіктердің тозаңдану биологиясы – экожүйе тұрақтылығын қамтамасыз ететін табиғи механизм. Тозаңдандырушы бунақденелілердің азауы өсімдіктердің көбеюін тежеп, биоалуантүрлілікті төмендетуі мүмкін. Сондықтан тозаңдану үдерісінің экологиялық маңызын түсініп, оны қорғауға бағытталған кешенді шараларды жүзеге асыру адамзаттың тұрақты дамуының кепілі болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер

1. Кәрімов, Е.К. (2011). Өсімдіктер экологиясы және биоалуантүрлілік. – Алматы: КазНУ.
2. Жақсыбаев, Қ.А. (2020). Қазақстандағы тозаңдану биологиясының негіздері. – Нұр-Сұлтан: ЕҰҰ.

3. Мырзабаева, Г.Б. (2019). Ауылшаруашылық дақылдарының тозаңдану экологиясы. – Тараз: ТАРМУ.
4. Kevan, P.G. (2001). Pollination: Processes and Problems. – New York: CRC Press.
5. Faegri, K. & van der Pijl, L. (1979). The Principles of Pollination Ecology. – Oxford: Pergamon Press.
6. Petanidou, T. & Potts, S.G. (2010). Climate change and pollination. – *Current Opinion in Plant Biology*, 13(4), 424–430.
7. Гайсин, Б.А. (2021). Энтомофауна Восточного Казахстана и ее роль в опылении растений. – Өскемен: Зерттеуші баспасы. «Гүлді өсімдіктердің тозаңдануы – биоалуантүрлілікті сақтаудың экологиялық негізі»